

Kamu Harcamalarının Teknoloji Sektörü ile Etkileşiminin Sermaye Piyasaları Üzerinden İncelenmesi: 2006–2025 Dönemi Türkiye Uygulaması

Bülent YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF

bulent.yildiz@adu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0001-6358-8620>

Makale Başvuru Tarihi : 09.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 15.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17425442

Özet

Anahtar Kelimeler:

Kamu Harcamaları, Teknoloji Sektörü, Sermaye Piyasaları, Eşbütünleşme, Toda–Yamamoto Nedensellik.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkisini sermaye piyasaları aracılığıyla analiz etmektir. Bu kapsamda 2006:01–2025:05 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK) teknoloji sektörünü, faiz dışı toplam kamu harcamaları (KHA) ise kamu politikalarını temsilen modele dâhil edilmiştir. Ayrıca reel efektif döviz kuru (REK), sanayi üretim endeksi (SUE) ve tüketici fiyat endeksi (TUFEE) kontrol değişkenleri olarak değerlendirilmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. İz ve Maksimum Özdeğer istatistikleri, XUTEK ile KHA, REK, SUE ve TUFEE arasında en az bir uzun dönemli denge ilişkisinin varlığına işaret etmektedir. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) sonuçları, kamu harcamalarının ve sanayi üretiminin teknoloji endeksini pozitif yönde etkilediğini; buna karşılık döviz kuru ve enflasyonun endeks üzerinde negatif etkiler yarattığını göstermektedir. Negatif ve anlamlı hata düzeltme katsayısı, kısa dönem dengesizliklerin yaklaşık 32 dönemde giderilerek sistemin uzun dönem dengeye yöneldiğini ortaya koymaktadır. Toda–Yamamoto nedensellik analizi, kamu harcamalarından teknoloji endeksine doğru tek yönlü ve güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermiştir. Bu sonuç, kamu harcamalarının Türkiye’de teknoloji sektörünün gelişiminde yönlendirici bir rol üstlendiğini ve maliye politikalarının sermaye piyasaları üzerinden teknoloji temelli büyümeye katkı sağladığını ortaya koymaktadır.

Analyzing the Interaction between Public Expenditures and the Technology Sector through Capital Markets: Evidence from Turkey for the Period 2006–2025

Abstract

Keywords:

Public Expenditures, Technology Sector, Capital Markets, Cointegration, Toda–Yamamoto Causality.

The primary aim of this study is to analyze the impact of public expenditures on the technology sector in Turkey through the channel of capital markets. In this context, monthly data covering the period 2006:01–2025:05 were utilized. The Borsa Istanbul Technology Index (XUTEK) was employed as a proxy for the technology sector, while non-interest public expenditures (KHA) were used to represent fiscal policy actions. Additionally, the real effective exchange rate (REK), industrial production index (SUE), and consumer price index (TUFEE) were included as control variables. The long-run relationships among the variables were examined using the Johansen cointegration test. The Trace and Maximum Eigenvalue statistics indicate the existence of at least one long-term equilibrium relationship among XUTEK, KHA, REK, SUE, and TUFEE. The results of the Vector Error Correction Model (VECM) reveal that public expenditures and industrial production positively affect the technology index, whereas exchange rate appreciation and inflation exert negative pressures on it. The negative and statistically significant error-correction coefficient suggests that short-term disequilibria are corrected within approximately 32 periods, implying a gradual adjustment toward long-run equilibrium. The Toda–Yamamoto causality analysis indicates a strong and unidirectional causal relationship running from public expenditures to the technology index. This finding highlights the role of fiscal policies as a driving force in the development of Turkey’s technology sector and demonstrates that public spending contributes to technology-based growth through the transmission mechanism of capital markets.

1. GİRİŞ

Teknolojik ilerleme, günümüz ekonomilerinin büyüme ve rekabet stratejilerinin merkezinde yer almakta; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dönüşüm, üretim süreçlerinden kamu hizmetlerine kadar çok boyutlu etkiler doğurmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde, kamu harcamaları yalnızca makroekonomik istikrar aracı olarak değil, aynı zamanda yenilikçi üretim altyapısının inşasında stratejik bir politika bileşeni olarak ön plana çıkmaktadır (İlgün, 2020). Dijital altyapı yatırımları, Ar-Ge destekleri, vergi teşvikleri ve kamu alımları gibi kalemler üzerinden yapılan kamu harcamaları, ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır (Çetinkaya & Susam, 2021; Kotleboeva vd., 2020; Kaya & Bay, 2025).

Türkiye ekonomisinde son yirmi yılda kamu maliyesi politikaları, ekonomik büyüme kadar teknolojik gelişmeyi de destekleme yönünde önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Ar-Ge harcamaları, sanayi teşvikleri ve dijital kamu yatırımları gibi kalemler kamu bütçesi içinde giderek artan bir paya sahip olmuş, bu da maliye politikalarının sektörel etkilerini incelemeyi gerekli kılmıştır. Nitekim Göçer (2013), gelişmekte olan Asya ülkelerinde Ar-Ge harcamalarındaki %1'lik artışın yüksek teknoloji ürün ihracatını %6,5 oranında artırdığını bulmuştur. Benzer şekilde, Çetin (2016), Ar-Ge harcamalarındaki artışın yüksek teknoloji ihracatını anlamlı biçimde yükselttiğini, dolayısıyla kamu desteklerinin teknoloji sektöründe üretkenliği artırıcı bir etki yarattığını göstermiştir. Yıldız (2025) ise Türkiye'de vergi gelirleri ile finansal piyasalar arasındaki ilişkinin ekonomik belirsizlik koşullarında değişkenlik gösterdiğini ortaya koyarak, kamu gelirlerinin piyasa üzerindeki yönlendirici etkisine dikkat çekmiştir. Bu bulgular, kamu harcamalarının teknolojik ilerleme üzerindeki etkisinin yalnızca finansal değil, yapısal bir boyuta sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Uluslararası literatür, kamu harcamaları ve teknolojik kalkınma arasındaki ilişkiye dair güçlü ve çok katmanlı bulgular sunmaktadır. Tang et al. (2022), Çin'de kamu Ar-Ge harcamalarının firma düzeyinde inovatif faaliyetleri artırdığını ve sübvansiyonların vergi teşviklerine kıyasla daha etkili olduğunu gösterirken; Wang et al. (2023), bu etkinin dijital finansman düzeyi ve altyapı gelişmişliğine bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterdiğini saptamıştır. Benzer şekilde Guo ve Yuan (2024), kamu mali harcamalarının uzun vadede yüksek teknoloji üretimini istikrarlı biçimde desteklediğini belirtmiştir. Wang ve Zhang (2022) ise hükümetin bilim ve teknoloji harcamalarının dijital ekonomi üzerindeki etkilerini mekânsal bağlamda inceleyerek, kamu desteklerinin yalnızca yerel değil, bölgesel yayılma etkileriyle de dönüşüm yarattığını ortaya koymuştur. Öte yandan, Ha Thi Doan vd. (2025), kamu kaynaklarının bilim ve teknolojiye yöneltilmesinin inovasyon çıktıları üzerinde dolaylı ancak güçlü etkiler oluşturduğunu, özellikle bütçe tahsis verimliliğinin bu süreci belirlediğini vurgulamıştır. Bu çalışmaların ortak paydası, kamu harcamalarının hem doğrudan teknoloji üretimini hem de yenilikçi sektörlerdeki verimlilik artışını desteklediğini göstermesidir.

Literatürde kamu harcamalarının dijitalleşme süreçlerine katkısına ilişkin çalışmalar da artmaktadır. Trung (2023), Vietnam bağlamında dijital altyapı, insan kaynağı ve yasal çerçeve gibi alanlara yönelik kamu yatırımlarının inovasyonu nasıl tetiklediğini ortaya koyarken; Andargoli vd. (2022), COVID-19 döneminde kamu desteklerinin firmaların dijital teknoloji adaptasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmiş ve bu desteklerin kriz koşullarında rekabet gücünü artırıcı işlev gördüğünü belirtmiştir. Boechat vd. (2023) tarafından yapılan sistematik tarama ise dijital kamu alımlarının yenilikçiliği artırmadaki rolünü kuramsal bir çerçeveye oturarak, kamu harcamalarının yalnızca doğrudan destek değil, aynı zamanda piyasa yönlendiricisi olarak da işlev gördüğünü göstermektedir.

Öte yandan, kamu harcamalarının bileşimi ve uygulama araçları, etkilerin yönünü ve büyüklüğünü belirlemede temel unsurlardır. Zhao ve Xu (2022), yeşil toplam faktör verimliliği ile kamu harcama büyüklüğü arasında ters U biçiminde bir ilişki tespit etmiş, özellikle sosyal, çevresel ve teknolojik harcamaların pozitif etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Rekunenko vd. (2025) ise dijital teknoloji kullanımının kamu yönetiminde dönüşüm yaratma kapasitesini inceleyerek, altyapı yatırımları ve dijital becerilerin bu dönüşümdeki belirleyiciliğine dikkat çekmiştir. Hu (2022), kamu harcamalarının dijital ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayan üç bileşenli modelinde, bu harcamaların endüstriyel yapı ve teknolojik yenilik aracılığıyla dönüşümü nasıl yönlendirdiğini ampirik olarak göstermiştir. Bu bağlamda, kamu harcamalarının yalnızca doğrudan yatırım aracı değil; aynı zamanda bölgesel kalkınma, dijital dönüşüm ve sektörel verimlilik artışı gibi çok boyutlu hedeflere ulaşmak açısından işlevsel bir politika enstrümanı olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların karar alırken ekonomik sinyalleri daha dikkatli ve doğru yorumlamasını zorunlu kılmakta; bu da makroekonomik göstergeler ile piyasa hareketleri arasındaki ilişkinin doğru biçimde analiz edilmesini akademik ve pratik açıdan önemli hâle getirmektedir (Yıldız, 2025). Kamu harcamalarının bu göstergelerle birlikte ele alındığı analizlerde, sektörel bazlı sermaye piyasası tepkilerinin ortaya konulması,

ekonomik karar alıcılar açısından da yol gösterici olacaktır. Söz konusu etkilerin, hem uygulama biçimi (sübvansiyon, vergi teşviki, altyapı yatırımı vb.) hem de hedeflenen sektörlere göre çeşitlilik göstermesi, bu alandaki akademik ilgiyi artırmaktadır. Söz konusu etkilerin, hem uygulama biçimi (sübvansiyon, vergi teşviki, altyapı yatırımı vb.) hem de hedeflenen sektörlere göre çeşitlilik göstermesi, bu alandaki akademik ilgiyi artırmaktadır.

Bu çerçevede, çalışmanın amacı kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkilerini ampirik olarak incelemektir. Çalışmanın yapısı üç ana bölümden oluşmaktadır: İkinci bölümde, kamu harcamaları ile teknolojik kalkınma arasındaki ilişkiye dair kuramsal yaklaşımlar ve literatür özetlenmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın yöntemi, veri seti ve değişken tanımları ayrıntılı olarak sunulmuş; ardından ampirik analiz süreci kapsamında sırasıyla durağanlık testleri, eşbütünleşme ilişkileri ve VECM modeli aracılığıyla kısa ve uzun dönem dinamikler değerlendirilmiş; son olarak Toda–Yamamoto nedensellik testi ile değişkenler arasındaki yönlü ilişkiler ortaya konmuştur. Dördüncü ve son bölümde ise elde edilen bulgular doğrultusunda genel değerlendirme yapılmış ve politika önerilerine yer verilmiştir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Kamu harcamalarının teknoloji sektöründeki yansımalarını analiz etmek, yalnızca üretkenlik artışı ya da inovasyon süreçleriyle sınırlı kalmayıp, sermaye piyasalarında işlem gören teknoloji şirketleri üzerindeki etkilerin de değerlendirilmesini gerektirir. Kuramsal çerçevede, özellikle Neo-Schumpeteryen yaklaşımlar, devletin Ar-Ge, dijital altyapı ve insan sermayesine yaptığı yatırımların, özel sektör inovasyonunu teşvik ettiğini ve bilgi asimetrisi ile yatırım risklerini azaltarak piyasadaki aksaklıkları giderici işlev gördüğünü savunmaktadır (Hu, 2022; Tang vd., 2022). Bu yaklaşıma göre kamu müdahalesi, teknoloji yatırımlarının doğası gereği taşıdığı yüksek risk ve belirsizlikleri dengeleyerek, stratejik sektörlerin gelişimini yönlendirmede kritik bir rol üstlenmektedir. Nitekim kamu harcamalarının yalnızca doğrudan finansman yoluyla değil; aynı zamanda vergi teşvikleri, sübvansiyonlar ve altyapı yatırımları aracılığıyla da sermaye piyasalarında işlem gören teknoloji şirketlerinin performansı ve hisse senedi getirileri üzerinde anlamlı etkiler yarattığı çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Guo & Yuan, 2024; Wang vd., 2023). Bu bağlamda kamu maliyesi politikaları, teknolojik dönüşümün finansal yansımalarını yönlendiren ve sermaye piyasaları aracılığıyla sektörel kalkınmayı teşvik eden stratejik araçlar arasında değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede kamu politikaları, sermaye piyasası mekanizmaları üzerinden teknolojik dönüşümün finansal boyutunu şekillendiren önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan, yeni kurumsalcı yaklaşımlar bu etkileşimi yalnızca ekonomik teşvikler düzeyinde değil; yönetim kapasitesi, kurumsal yapı, şeffaflık ve hukuki güvenlik gibi kurumsal unsurlar bağlamında ele almaktadır. Kaya ve Bay (2025), özellikle vergi harcamalarının Ar-Ge, dijital dönüşüm ve çevre dostu uygulamalara yönlendirme gücüne işaret ederek, bu teşviklerin kamu-özel iş birliklerini güçlendirdiğini ve kaynak tahsisini stratejik sektörler lehine yeniden şekillendirdiğini vurgulamaktadır. Benzer biçimde, Hu (2022), kamu harcamalarının teknolojik inovasyon ile dijital ekonomi arasında aracı bir rol oynadığını ortaya koymakta; bu rolün yalnızca destekleyici değil, aynı zamanda yapısal ve mekânsal dönüşüm süreçlerini yönlendiren çok boyutlu bir etki barındırdığını belirtmektedir.

Ampirik çalışmalar da bu teorik çerçeveyi destekler niteliktedir. Çalışır ve Gülmez (2010), Türkiye-Güney Kore karşılaştırmasıyla, uzun vadeli teknoloji kalkınması için kamu-özel iş birliklerinin ve üniversite-sanayi etkileşiminin kritik olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Göçer (2013) Ar-Ge harcamalarındaki %1'lik artışın yüksek teknoloji ihracatını %6,5 oranında artırdığını; Uzun Kocamış ve Güngör (2015) ise Ar-Ge giderlerinin firma kârlılığı üzerinde anlamlı etkiler yarattığını belirtmiştir. Çetin (2016), yeni sanayileşen ülkelerde vergi ve finansal teşviklerin ihracat performansını artırdığını savunarak kamu maliyesinin stratejik rolünü vurgulamıştır.

Makroekonomik göstergeler ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişki üzerine geniş bir literatür oluşmuş olsa da (Yıldız ve Şanlı, 2023), son dönemde yapılan bazı çalışmalar kamu harcamalarının dijital dönüşüm üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. İlgün (2020), Endüstri 4.0 etkisiyle kamu bütçesi bileşenlerinin değişim gösterdiğini; yatırım ve transfer harcamalarının teknoloji altyapısına yöneldiğini belirtmiştir. Çetinkaya ve Susam (2021), dijital yatırımların GSYH etkisinin geleneksel yatırımlardan çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuş; Avdar ve Avdar (2021) ise kamu destekli Ar-Ge politikalarının rekabet gücüne katkı sağladığını savunmuştur. Öztürkçü Akçay ve Sayın (2022), kamu desteklerinin firmaların finansal kısıtlarını hafiflettiğine yönelik dolaylı bulgular sunmuştur.

Asya üzerine odaklanan çalışmalar, kamu harcamalarının teknoloji üzerindeki etkisini çeşitli boyutlarda incelemiştir. Tang vd. (2022), sübvansiyonların firma inovasyonunu vergi teşviklerinden daha fazla teşvik ettiğini; Guo ve Yuan (2024) ise kamu maliyesinin yüksek teknoloji üretimi ve yeni işletme kuruluşu üzerinde uzun dönemli pozitif etkiler yarattığını göstermiştir. Wang ve Zhang (2022), kamu harcamalarının dijital ekonomiyle mekânsal bağlantılı olduğunu saptamış; Zhao ve Xu (2022) ise harcama bileşenlerinin yeşil toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerini ters-U şeklinde tanımlamıştır. Trung (2023), devletin dijital altyapı, beşerî sermaye ve yasal çerçeve oluşturmadaki rolünü vurgulamış; Wang vd. (2023) ise kamu desteklerinin, firmaların dijital dönüşüm kabiliyetlerini artırdığını ortaya koymuştur. Ha Thi Doan vd. (2025), Vietnam örneğinde kamu harcamalarının inovasyon çıktılarını belirlediğini saptamıştır.

Diğer yandan, kamu yönetimi odaklı literatürde kamu alımları ve dijitalleşme dinamikleri de tartışmaya açılmıştır. Rekunenko vd. (2025), kamu sektöründe teknoloji benimsemenin yapısal dönüşüme etkilerini analiz ederken; Boechat vd. (2023), dijital kamu alımlarının verimlilik ve yenilik üzerindeki etkilerini çeşitli yaklaşımlarla sınıflandırmıştır. Nurfadilah vd. (2024), dijital eşitlik ve beceri gelişimi gibi faktörlerin kamu hizmet performansı üzerindeki etkilerine vurgu yapmıştır.

Kotleboeva vd. (2020) ise ABD ve Almanya örneğinde kamu Ar-Ge harcamalarının sermaye piyasaları ve ekonomik büyümeye etkisini uzun dönemli bağlamda incelemiştir; bu etkinin kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine bağlı olarak sınırlanabileceğini belirtmiştir. Andargoli vd. (2022), pandemi döneminde kamu desteklerinin firma yenilikçiliği ve dijital adaptasyon üzerindeki etkilerini ampirik olarak değerlendirmiş, kamu harcamalarının kriz dönemlerinde direnç yaratıcı bir rol oynadığını savunmuştur.

Türkiye özelinde Sofuoğlu (2023), kamu harcamalarının beşerî sermaye ve yüksek teknoloji ihracatı üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken; Şeyranlıoğlu (2025), kamu maliyesinin finansal piyasa getirileriyle uzun vadeli bağlantısını ortaya koymuştur. Yıldız (2025) ise vergi gelirleri ile sermaye piyasası etkileşimini ekonomik belirsizlik çerçevesinde analiz ederek, kamu maliyesi-politika etkinliğine dair dolaylı ipuçları sunmuştur.

Literatürde kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkisi, çoğunlukla Ar-Ge harcamaları, yüksek teknoloji ihracatı, üretim kapasitesi ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik ya da sektörel göstergeler üzerinden incelenmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, kamu maliyesi politikalarının inovasyon kapasitesi, beşerî sermaye gelişimi ve üretkenlik artışı üzerindeki rollerini tartışmakta; ancak söz konusu etkilerin sermaye piyasaları aracılığıyla teknoloji sektörüne nasıl yansıdığına yönelik analizler görece sınırlı kalmaktadır. Özellikle kamu harcamalarının, sermaye piyasasında işlem gören sektör endeksleri üzerindeki uzun dönemli etkilerini eşanlı biçimde ele alan ampirik çalışmalarda belirgin bir boşluk söz konusudur. Türkiye özelinde ise bu boşluk daha belirgindir; kamu harcamalarının hem teknoloji sektörünün performansı hem de bu performansın sermaye piyasası göstergeleri üzerindeki yansımaları, literatürde genellikle ayrı ayrı değerlendirilmekte ve bütüncül bir analitik çerçeve sunulamamaktadır.

Bu çalışma, söz konusu literatür boşluğunu gidermek amacıyla, Türkiye'de kamu harcamalarının teknoloji sektörüne etkisini Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK) üzerinden inceleyerek, bu etkileşimi hem makroekonomik kontrol değişkenleri hem de sermaye piyasası temsilleri çerçevesinde analiz etmektedir. 2006–2025 dönemine ait aylık veriler kullanılarak uygulanan eşbütünleşme analizi ve Toda–Yamamoto nedensellik testi, kamu harcamalarının sermaye piyasası kanalıyla teknoloji sektöründeki gelişmelere nasıl etki ettiğini ampirik olarak ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, kamu maliyesi politikalarının yalnızca büyüme ve üretim gibi geleneksel makroekonomik sonuçlar üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda sermaye piyasaları üzerinden teknoloji odaklı dönüşümlere olan katkısını da modelleyerek literatüre özgün bir katkı sunmaktadır.

3. UYGULAMA

3.1. Amaç, Yöntem ve Metodoloji

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye'de kamu harcamaları ile teknoloji sektörü arasındaki etkileşimi sermaye piyasaları üzerinden incelemektir. Bu kapsamda, kamu harcamalarının teknoloji sektörünün finansal performansı üzerindeki uzun ve kısa dönemli etkileri analiz edilmiştir. Ayrıca, maliye politikalarının teknoloji sektöründeki gelişmeleri ne ölçüde yönlendirdiği ve bu ilişkinin makroekonomik değişkenler aracılığıyla nasıl şekillendiği ortaya konmuştur.

Zaman serisi analizlerinde değişkenlerin durağanlık özelliklerinin incelenmesi, model sonuçlarının geçerliliği açısından temel bir adımdır. Durağan olmayan serilerle kurulan regresyonlar, sahte ilişki (spurious regression) problemi doğurabilir ve yanlış istatistiksel çıkarımlara yol açabilir (Granger & Newbold, 1974; Enders, 2015).

Bu nedenle, çalışmada yer alan değişkenlerin durağanlık dereceleri öncelikle Genişletilmiş Dickey–Fuller (ADF) testi (Dickey & Fuller, 1981) ve Phillips–Perron (PP) testi (Phillips & Perron, 1988) ile araştırılmıştır.

ADF testi, hata terimlerinin otokorelasyon içerebilme olasılığını dikkate alarak serilerin birim kök içerip içermediğini sınar. PP testi ise otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarına parametrik olmayan düzeltmeler getirerek, ADF testine tamamlayıcı bir yaklaşım sunar (Brooks, 2019). Analiz sonuçları, serilerin düzey değerlerinde durağan olmadığını ancak birinci farklarının alınmasıyla durağanlaştıklarını göstermiştir. Bu bulgu, tüm serilerin birinci dereceden bütünleşik (I(1)) olduğunu ortaya koymuştur.

Serilerin aynı düzeyde bütünleşik olması, aralarında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunabileceğini göstermektedir. Bu kapsamda çalışmada, kamu harcamaları (KHA), Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK), reel efektif döviz kuru (REK), sanayi üretim endeksi (SUE) ve tüketici fiyat endeksi (TUFEE) arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi (Johansen, 1988; Johansen & Juselius, 1990) kullanılarak incelenmiştir. Johansen yöntemi, çok değişkenli sistemlerde eşbütünleşik vektör sayısını belirlemeye ve değişkenler arasında uzun dönemli denge ilişkisini tahmin etmeye olanak tanıyan maksimum olabilirlik (maximum likelihood) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yöntem, Engle ve Granger'ın (1987) iki aşamalı eşbütünleşme testine göre daha genel ve güçlü sonuçlar sunması nedeniyle çok değişkenli modellerde yaygın olarak tercih edilmektedir (Gujarati & Porter, 2020).

Eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilmesinin ardından, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri Toda–Yamamoto (1995) yaklaşımıyla incelenmiştir. Toda–Yamamoto yöntemi, serilerin bütünleşme derecesinden bağımsız olarak nedensellik analizine olanak tanımakta ve fark alma sürecinden kaynaklanabilecek bilgi kayıplarını önlemektedir. Bu yöntemde serilerin maksimum bütünleşme derecesi (dmax) kadar gecikme VAR modeline eklenir ve Wald istatistiği yardımıyla katsayıların anlamlılığı test edilir (Dolado & Lütkepohl, 1996). Böylece, durağanlık koşulu aranmaksızın orijinal seriler üzerinden nedensellik yönü güvenilir biçimde değerlendirilebilmektedir.

3.2. Veri Seti

Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler Tablo 1'de sunulmuştur. Bu değişkenler; Türkiye'deki teknoloji sektörünün performansını temsilen BIST Teknoloji Endeksi (XUTEK), faiz dışı kamu harcamalarının toplam düzeyini ifade eden KHA, dış ticaret koşullarını yansıtan Reel Efektif Döviz Kuru (REK), ekonomik aktiviteyi gösteren Sanayi Üretim Endeksi (SUE) ve fiyat seviyelerini izlemek amacıyla kullanılan Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TUFEE) oluşmaktadır. Çalışmada bütün değişkenlerin doğal logaritmaları alınmıştır.

Tablo 1: Kullanılan Değişkenler

Kodu	Metin İçi Kısaltma	Açıklama	Dönüşüm	Kaynak
lnXUTEK	XUTEK	BIST Teknoloji Endeksi Aylık Kapanış		TCMB EVDS
lnKHA	KHA	Faiz Dışı Toplam Kamu Harcamaları Aylık		TCMB EVDS
lnREK	REK	Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)	Logaritmik	TCMB EVDS
lnSUE	SUE	Sanayi Üretim Endeksi		TCMB EVDS
lnTUFEE	TUFEE	Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100)		TCMB EVDS

Çalışmada kullanılan tüm veriler aylık frekansta olup, 2006:01 – 2025:05 dönemini kapsamaktadır. Ekonometrik analizlerde doğrusal olmayan ilişkilerin giderilmesi ve değişkenler arası oranların daha sağlıklı yorumlanabilmesi amacıyla tüm seriler doğal logaritmik dönüşüme tabi tutularak modele dâhil edilmiştir. Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (TCMB EVDS) aracılığıyla temin edilmiştir. Kullanılan değişkenlere ilişkin açıklamalar, dönüşüm türleri ve veri kaynakları Tablo 1'de ayrıntılı şekilde sunulmuştur.

Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ile değişkenler arasındaki ikili korelasyon ilişkileri Tablo 2'de sunulmuştur. Çalışmada yer alan ve Tablo 2'de verilen değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, ortalama ve medyan değerlerin birbirine yakın olduğu ve değişkenlerin aşırı uç değerlerden sınırlı düzeyde etkilendiği görülmektedir. XUTEK ve KHA değişkenleri zaman içerisinde yüksek dalgalanma sergilerken, REK ve SUE daha istikrarlı bir görünüm sunmaktadır. Çarpıklık ve basıklık değerleri çoğu değişkenin normal dağılımdan sapmalar gösterdiğine işaret etmekte olup, özellikle TUFEE ve KHA değişkenlerinde pozitif çarpıklık gözlenmiştir.

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon

	XUTEK	KHA	REK	SUE	TUFE
Mean	6.3817	17.7600	4.5052	4.2723	2.5788
Median	6.0983	17.5071	4.6122	4.2951	2.3153
Maximum	9.8889	21.2128	4.8498	4.7209	4.4487
Minimum	3.7384	15.9613	3.9176	3.7355	1.3828
Std. Dev.	1.5510	1.2260	0.2545	0.2863	0.7617
Skewness	0.5135	0.9113	-0.5422	-0.0999	1.1443
Kurtosis	2.4535	3.0673	1.9007	1.7707	3.1503
Jarque-Bera	13.1377	32.2914	23.1474	15.0587	51.0693
Observations	233	233	233	233	233
Korelasyon Matrisi					
	XUTEK	KHA	REK	SUE	TUFE
XUTEK	1	0.96580	-0.87664	0.94545	0.82172
KHA	0.96580	1	-0.86398	0.90262	0.85530
REK	-0.87664	-0.86398	1	-0.88970	-0.84048
SUE	0.94545	0.90262	-0.88970	1	0.75164
TUFE	0.82172	0.85530	-0.84048	0.75164	1

Korelasyon analizi sonuçları, değişkenler arasında güçlü ve anlamlı ilişkilerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu korelasyon katsayıları Tablo 2’de sunulmakta olup, bu bulgular değişkenler arasındaki doğrusal ilişkilerin yönü ve gücüne dair ileri düzey ekonometrik analizler öncesinde temel bir istatistiksel çerçeve sunmaktadır. BIST Teknoloji Endeksi (XUTEK) ile Toplam Kamu Harcamaları (KHA) arasında gözlenen yüksek pozitif korelasyon katsayısı (0.9658), kamu harcamalarındaki artışların teknoloji sektörü üzerinde destekleyici bir etki yarattığını göstermektedir. Benzer şekilde, XUTEK ile Sanayi Üretim Endeksi (SUE) arasındaki yüksek pozitif ilişki (0.9455), teknoloji sektörünün genel ekonomik aktiviteyle eşanlı bir şekilde hareket ettiğine işaret etmektedir. Öte yandan, XUTEK ile Reel Efektif Döviz Kuru (REK) arasında negatif yönlü güçlü bir ilişki (-0.8766) bulunmakta olup, TL’nin reel olarak değer kazandığı dönemlerde teknoloji endeksinin zayıfladığı gözlenmektedir. Bu durum, kur hareketlerinin teknoloji sektörünün uluslararası rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisini yansıttığı şeklinde yorumlanabilir. Kamu harcamaları ile enflasyon göstergesi olan Tüketici Fiyat Endeksi (TUFE) arasındaki yüksek pozitif korelasyon (0.8553) ise genişleyici maliye politikalarının fiyatlar genel düzeyi üzerinde baskı oluşturabileceğini göstermektedir. Ayrıca, REK değişkeninin tüm diğer değişkenlerle negatif korelasyon göstermesi, reel kur artışlarının hem üretim hem de fiyat düzeyleri üzerinde baskı yaratabileceğine işaret etmektedir.

3.2. Analiz ve Bulgular

Zaman serisi analizlerinde güvenilir ve geçerli sonuçlar elde edilebilmesi için serilerin durağanlık düzeylerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada yer alan değişkenlerin durağan olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla Augmented Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Her iki test hem sabit terimli hem de sabit ve trend terimli model spesifikasyonları altında, serilerin hem düzey değerleri hem de birinci farkları için ayrı ayrı uygulanmıştır. Elde edilen test istatistikleri ve karşılık gelen olasılık değerleri Tablo 3’te raporlanmıştır.

Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları

DEĞİŞKENLER			lnTEK	lnKHA	lnREK	lnSUE	lnTUFİ	
ADF	DÜZEY	Sabitli	t	1.782609	1.709341	-1.07816	-1.00881	-0.2461
			p	0.9997	0.9997	0.7247	0.7505	0.9291
		Sabitli ve Trendli	t	-2.14002	-0.25816	-2.17513	-3.14474	-1.63808
			p	0.5203	0.9914	0.5007	0.0986	0.7748
	FARK	Sabitli	t	-4.35708	-26.8138	-11.3812	-17.13	-10.9124
			p	0.0005*	0.0000*	0.0000*	0.0000*	0.0000*
	Sabitli ve Trendli	t	-6.36398	-26.8252	-11.3575	-17.0924	-10.8963	
		p	0.0000*	0.0000*	0.0000*	0.0000*	0.0000*	
PP	DÜZEY	Sabitli	t	1.469908	0.29463	-1.01412	-0.7061	-1.18667
			p	0.9992	0.9776	0.7485	0.8419	0.6806
		Sabitli ve Trendli	t	-2.29573	-3.54742	-2.41229	-4.0337	-2.35395
			p	0.4342	0.0368	0.3722	0.0089	0.4028
	FARK	Sabitli	t	-13.8447	-35.3408	-11.1016	-19.0598	-10.7946
			p	0.0000*	0.0001*	0.0000*	0.0000*	0.0000*
	Sabitli ve Trendli	t	-14.089	-91.2272	-11.0594	-19.0055	-10.7688	
		p	0.0000*	0.0001*	0.0000*	0.0000*	0.0000*	

* %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Çalışmada yer alan değişkenlerin durağanlık düzeyleri, hem Augmented Dickey-Fuller (ADF) hem de Phillips-Perron (PP) birim kök testleri aracılığıyla analiz edilmiş olup, her iki testte de uygun gecikme uzunlukları Modified Schwarz Bilgi Kriteri (MSIC) dikkate alınarak belirlenmiştir. Test sonuçları, değişkenlerin düzey değerlerinde genel olarak durağan olmadığını, ancak birinci farklarının alınmasıyla birlikte hem ADF hem de PP testleri kapsamında %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, tüm serilerin birinci farkları alındığında durağanlaştığı, dolayısıyla birinci dereceden bütünlük I(1) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, lnSUE değişkeni PP testinde sabit ve trend içeren model altında düzeyde durağanlık göstermiş gibi görünse de bu bulgu ADF testi tarafından desteklenmemektedir. Ayrıca, eşbütünlük analizinin temel varsayımlarından biri olan serilerin aynı entegrasyon derecesinde I(1) olması gerekliliği göz önüne alındığında, tüm değişkenlerin bu koşulu sağladığı tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular, Tablo 3'te ayrıntılı olarak sunulmakta olup, çalışmanın ilerleyen aşamalarında uygulanacak eşbütünlük ve nedensellik analizleri için gerekli ön koşulların sağlandığını göstermektedir.

Tüm serilerin I(1) olması, eşbütünlük analizine geçilebilmesi için gerekli olan temel önkoşulun sağlandığını göstermektedir. Eşbütünlük testi uygulanmadan önce VAR tabanlı Johansen yöntemi kullanılacağından, bu modele ilişkin uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir (Özmerdivanlı, 2021). Bu doğrultuda, farklı bilgi kriterlerine (AIC, SC, HQ vb.) dayalı gecikme uzunluğu belirleme sonuçları Tablo 4'te sunulmuştur.

Tablo 4: Gecikme Uzunluğunun Tespiti

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-145.7007	NA	2.57E-06	1.316164	1.391136	1.346409
1	1334.344	2882.533	7.77E-12	-11.39165	-10.94182*	-11.21018
2	1394.918	115.3287	5.70E-12	-11.70234	-10.87765	-11.36964*
3	1432.488	69.88951	5.11e-12*	-11.81212*	-10.61257	-11.32819
4	1453.856	38.81739*	5.28E-12	-11.7804	-10.20599	-11.14524

Tablo 4'te sunulan sonuçlara göre, Akaike Information Criterion (AIC) ve Final Prediction Error (FPE) kriterleri gecikme uzunluğu olarak 3. düzeyi önerirken; Schwarz Criterion (SC) 1. düzeyi, Hannan-Quinn Criterion (HQ) ise 2. düzeyi tercih etmektedir. AIC kriteri aynı zamanda tüm gecikme düzeyleri arasında en düşük değeri (-11.81212) 3. düzeyde vermiştir. Gecikme uzunluğu seçiminde hem en düşük bilgi kriteri değerine sahip olan düzeyin hem de en fazla sayıda kriter tarafından desteklenen düzeyin esas alınması, modelin doğruluğunu ve uzun dönemli denge ilişkilerinin tespitindeki güvenilirliği artırmaktadır. Bu çerçevede, AIC ve FPE kriterlerinin eşzamanlı olarak desteklediği ve AIC açısından en düşük değer elde edildiği 3. gecikme

düzeyi tercih edilerek, VAR modelinin dinamik yapısı en uygun şekilde temsil edilmiş ve Johansen eşbütünleşme testine geçilmiştir.

Gecikme uzunluğunun belirlenmesinin ardından, seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek amacıyla Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Bu test, çok değişkenli sistemlerde eşbütünleşme vektörlerinin sayısını belirlemek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir. Johansen eşbütünleşme testi kapsamında, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test etmek amacıyla İz istatistiği (Trace test statistic) ve Maksimum Özdeğer istatistiği (Maximum Eigenvalue test statistic) olmak üzere iki farklı test istatistiğinden yararlanılmaktadır. Bu doğrultuda elde edilen Johansen eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları

H ₀	İz İst.	Prob.	Mak. Öz Değer İst.	Prob.
r = 0	115.0267	0.0000***	48.82957	0.0015***
r ≤ 1	66.1971	0.0040***	29.29539	0.0759
r ≤ 2	36.90171	0.0310**	23.16306	0.0691
r ≤ 3	13.73865	0.1987	10.22342	0.377

*** %1 anlamlılık düzeyini, ** %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 5'te sunulan Johansen eşbütünleşme testi sonuçları, modele dâhil edilen değişkenler arasında uzun dönemli denge ilişkilerinin varlığına işaret etmektedir. Test değerlendirmesi, iki temel istatistik olan İz (Trace) ve Maksimum Özdeğer (Max-Eigenvalue) istatistiklerine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

İz istatistiği sonuçları incelendiğinde, sıfır hipotezi olan “r = 0” eşbütünleşme ilişkisi yoktur varsayımı %1 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir (İz İst. = 115.0267, p = 0.0000). Aynı şekilde, “r ≤ 1” hipotezi de %1 düzeyinde (p = 0.0040), “r ≤ 2” hipotezi ise %5 düzeyinde (p = 0.0310) reddedilmiştir. Buna karşın, “r ≤ 3” hipotezi reddedilememiştir (p = 0.1987). Bu sonuçlara göre, İz istatistiği yöntemi sistemde üç adet eşbütünleşik vektör bulunduğunu göstermektedir. Öte yandan, Maksimum Özdeğer istatistiği sonuçları daha sınırlı bir eşbütünleşme yapısı önermektedir. Sadece “r = 0” hipotezi %1 düzeyinde reddedilmiş (Max-Eigen = 48.82957, p = 0.0015), ancak takip eden hipotezler (“r ≤ 1” ve “r ≤ 2”) anlamlı bulunmamıştır (sırasıyla p = 0.0759 ve p = 0.0691). Bu bulgular, Maksimum Özdeğer testine göre sistemde yalnızca bir adet eşbütünleşme ilişkisi olduğu yönünde bir değerlendirme sunmaktadır.

İki test arasındaki farklılık, yöntemlerin istatistiksel duyarlılıklarından kaynaklanabilir. Literatürde, özellikle İz istatistiğinin daha güçlü bir test olduğu kabul edilmektedir (Lütkepohl, 2005). Bununla birlikte, bazı çalışmalar Maksimum Özdeğer testinin de belirli koşullar altında daha güvenilir sonuçlar verebileceğini öne sürmektedir (Enders, 2014). Bu çalışmada, her iki testin ortak bulgusu olan en az bir adet eşbütünleşme ilişkisi olduğu yönündeki sonuç güçlüdür. İz istatistiğinin önerdiği ilave eşbütünleşme vektörleri ise, daha düşük düzeyde güven sunan uzun dönemli yapısal ilişkiler olarak yorumlanabilir. Elde edilen bulgular, XUTEK ile KHA, REK, SUE ve TUFÉ arasında uzun dönemli ilişkilerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Eşbütünleşme testinden elde edilen sonuçlar, sistemde en az bir eşbütünleşme vektörünün mevcut olduğunu göstermekte olup, bu durum bağımlı değişken olan XUTEK ile söz konusu makroekonomik göstergeler arasında denge ilişkisi bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) tahminine geçilerek hem kısa dönem dinamikler hem de uzun dönem dengenin sapma etkileri analiz edilmiştir.

Tablo 6. VECM Modeline Ait Uzun Dönem Katsayıları ve ECT Sonuçları

Uzun Dönem Katsayıları			Hata Düzeltme Terimi (ECT) Sonuçları		
Değişken	Katsayı	t-istatistiği	Bağımlı Değişken	ECT Katsayısı	t-istatistiği
KHA(-1)	-2.504993	-7.49104***	D(XUTEK)	-0.031582	-2.8062**
REK(-1)	5.795466	5.17562***	D(KHA)	0.053052	2.3447**
SUE(-1)	-6.133602	-4.56761***	D(REK)	-0.000629	-0.17139
TUFÉ(-1)	2.111575	6.3407***	D(SUE)	0.00754	1.76551*
C	27.20787		D(TUFÉ)	-0.061906	-4.99104***

Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Tablo 6’da sunulan VECM modeline ait uzun dönem katsayıları, teknoloji endeksini (XUTEK) etkileyen kamu harcamaları (KHA), reel efektif döviz kuru (REK), sanayi üretim endeksi (SUE) ve tüketici fiyat endeksi (TUFİ) değişkenlerinin uzun dönemli etkilerini göstermektedir. Elde edilen katsayılar, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü ortaya koymakta olup tamamı istatistiksel olarak anlamlıdır.

$$XUTEK_{t-1} = 2.50 \cdot KHA_{t-1} - 5.80 \cdot REK_{t-1} + 6.13 \cdot SUE_{t-1} - 2.11 \cdot TUFİ_{t-1} - 0.047 \cdot TREND_t - 27.21 \quad (1)$$

Kurulan uzun dönem denklemini gösteren Denklem 1’e göre kamu harcamalarının gecikmeli değeri teknoloji endeksini pozitif yönde etkilerken (2.50), reel efektif döviz kurundaki artışlar uzun vadede endeks üzerinde negatif bir baskı yaratmaktadır (-5.80). Sanayi üretim endeksindeki artışlar ise teknoloji endeksiyle pozitif ilişkilidir (6.13). Öte yandan, tüketici fiyat endeksindeki artış, XUTEK’i olumsuz yönde etkilemektedir (-2.11). Denklemde yer alan negatif trend katsayısı (-0.047), zamanla azalan bir eğilimi; sabit terim (-27.21) ise modelin ortalama düzey etkisini temsil etmektedir. Katsayılar, kamu harcamalarının ve sanayi üretiminin teknoloji endeksi için destekleyici; yüksek döviz kuru ve enflasyonun ise sınırlayıcı etkiler taşıdığını göstermektedir.

Denklem (1)’de yer alan uzun dönem ilişki, VECM modellemesinden elde edilen eşbütünleşme vektörüne dayanmakta olup, değişkenler bu bağlamda gecikmeli seviye halleriyle (t-1) ifade edilmiştir. Bu ifade biçimi, modeldeki hata düzeltme terimi (ECT) üzerinden sistemin kısa dönem dinamiklerini uzun dönem dengeye bağlayan yapıya uygundur. Denklemdeki katsayılar, normalize edilmiş uzun dönem katsayıları olup, modelin dengesizlik durumlarında dengeye dönüş hızını belirleyen ECT ile birlikte değerlendirilmelidir.

Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) çerçevesinde elde edilen XUTEK değişkenine ait hata düzeltme terimi (ECT) katsayısı, kısa dönemde sistemin uzun dönem denge ilişkisinden sapmalara verdiği tepkiyi yansıtmaktadır. Tablo 6’da sunulan sonuçlara göre, XUTEK değişkeninin hata düzeltme katsayısı -0.0316 olup, bu değer %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır (t = -2.8062). Negatif ve anlamlı ECT katsayısı, XUTEK’in uzun dönem dengesinden sapma gösterdiğinde bu sapmayı giderecek şekilde düzeltici bir mekanizmanın işlediğini göstermektedir. Elde edilen katsayıya göre, sistemdeki sapmaların yaklaşık 32 dönemde (1/0.0316) kademeli olarak dengelenmesi beklenmektedir. Bu durum, kısa dönem dalgalanmaların etkilerinin zaman içinde azalarak uzun dönem dengeye geri dönüş sürecini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, XUTEK endeksinin uzun dönemli ekonomik temellerle tutarlı hareket ettiğini ve kısa vadeli şoklara karşı istikrarlı bir dengeye yönelme eğilimi taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, teknoloji endeksine yönelik analizlerde yalnızca kısa dönemli etkiler değil, aynı zamanda uzun dönemli yapıların da göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Ayrıca, bu durum politika yapıcılar açısından da dikkatle değerlendirilmelidir; zira kamu harcamaları, döviz kuru, sanayi üretimi ve enflasyon gibi makro göstergelerdeki değişimlerin, zamanla teknoloji sektörünü yeniden dengeye yönlendirme potansiyeli bulunmaktadır.

Tablo 6. LM Serial Korelasyon Testi

Lag	LRE* istatistiği	Rao F-istatistiği	Serbestlik Derecesi (df)	Olasılık (Prob.)
1	37.19651	1.501341	25	0.0553
2	34.76057	1.400831	25	0.0927

Tablo 6’da yer alan LM testi sonuçları, VECM modeline ait artıkların seri korelasyon içerip içermediğini test etmektedir. 1. ve 2. gecikme düzeylerinde elde edilen olasılık değerleri sırasıyla 0.0553 ve 0.0927 olup, her ikisi de %5 anlamlılık düzeyinin üzerindedir. Bu durum, artıkların otokorelasyon taşımadığını ve modelin dinamik yapısının uygun olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, modelin tahmin sonuçları güvenilirdir ve kısa dönem analizleri istatistiksel olarak geçerlilik taşımaktadır.

Tablo 7. Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları

Ho hipotezi	X ²	Olasılık	Karar (H ₀)	Nedensellik
KHA → XUTEK	21.79368	0.000072	Red	Var
XUTEK → KHA	2.418599	0.490182	Kabul	Yok
REK → XUTEK	11.01144	0.011664	Red	Var
XUTEK → REK	4.213454	0.239318	Kabul	Yok
SUE → XUTEK	1.533675	0.674520	Kabul	Yok
XUTEK → SUE	26.35152	0.000008	Red	Var
TUFE → XUTEK	10.71185	0.013391	Red	Var
XUTEK → TUFE	5.684977	0.127984	Kabul	Yok
REK → KHA	2.434509	0.487243	Kabul	Yok
KHA → REK	14.07113	0.002810	Red	Var
SUE → KHA	2.893779	0.408294	Kabul	Yok
KHA → SUE	7.65849	0.053623	Red	Var
TUFE → KHA	4.671181	0.197520	Kabul	Yok
KHA → TUFE	0.705554	0.871897	Kabul	Yok
SUE → REK	1.990021	0.574480	Kabul	Yok
REK → SUE	5.540401	0.136242	Kabul	Yok
TUFE → REK	5.06524	0.167082	Kabul	Yok
REK → TUFE	25.38046	0.000013	Red	Var
SUE → TUFE	1.755294	0.624711	Kabul	Yok
TUFE → SUE	8.497245	0.036779	Red	Var

Tablo 7’de sunulan Toda-Yamamoto Nedensellik Testi sonuçları, kamu harcamaları (KHA) ile teknoloji endeksi (XUTEK) arasındaki nedensel ilişkinin yönü ve gücü açısından önemli bulgular ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgulara göre, KHA’dan XUTEK’e doğru güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi söz konusudur ($p < 0.01$). Bu durum, kamu harcamalarının Türkiye’de teknoloji sektörünü yönlendiren önemli bir politika aracı olduğunu göstermektedir. Öte yandan, XUTEK’ten KHA’ya doğru anlamlı bir nedensellik bulunmaması, bu ilişkinin tek yönlü olduğunu ve kamu politikalarının teknoloji sektöründeki gelişmelere kısa vadede reaktif bir tepki üretmediğini göstermektedir. Diğer taraftan, döviz kuru (REK) ve enflasyon (TUFE) değişkenlerinden XUTEK’e doğru da anlamlı nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir; bu bulgular, döviz kuru ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerin teknoloji sektörü üzerindeki belirleyici rolüne işaret etmektedir. Sanayi üretim endeksi (SUE) ile XUTEK arasında çift yönlü değil, yalnızca XUTEK’ten SUE’ye doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmuş olup, bu sonuç teknoloji sektörünün reel sektör üretimi üzerinde dolaylı bir etki yaratabileceğini göstermektedir. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkisi açıkça ortaya konmuş; bu da kamu harcama politikalarının teknoloji sektörü üzerinde dönüştürücü etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkisini sermaye piyasaları aracılığıyla inceleyerek maliye politikalarının teknoloji sektörünün performansı ve dinamikleri üzerindeki rolünü analiz etmiştir. 2006–2025 dönemine ait aylık verilerle yapılan ekonometrik analizler sonucunda, kamu harcamaları (KHA) ile Borsa İstanbul Teknoloji Endeksi (XUTEK) arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi tespit edilmiştir. Johansen eşbütünleşme testi bulguları, değişkenler arasında en az bir eşbütünleşik vektör bulunduğunu göstermiş; Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) sonuçları kamu harcamalarının ve sanayi üretiminin teknoloji endeksi üzerinde pozitif, döviz kuru ve enflasyonun ise negatif etkiler yarattığını ortaya koymuştur. Toda–Yamamoto nedensellik testi sonuçları ise, kamu harcamalarından teknoloji endeksine doğru tek yönlü ve güçlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu göstermektedir. Bu bulgular, kamu harcamalarının

Türkiye’de teknoloji sektörünü yönlendiren temel bir politika aracı olduğunu ve maliye politikalarının sermaye piyasaları üzerinden sektörel dinamikleri şekillendirdiğini göstermektedir.

Elde edilen sonuçlar, literatürdeki bulgularla genel olarak tutarlılık göstermektedir. Guo ve Yuan (2024), Çin’de kamu mali harcamalarının yüksek teknoloji sanayi üretimi üzerinde uzun dönemli pozitif etkiler yarattığını; Tang vd. (2022) ise kamu Ar-Ge harcamalarının firmaların yenilik kapasitelerini sübvansiyonlar ve vergi teşvikleri aracılığıyla artırdığını göstermiştir. Benzer şekilde Ha Thi Doan vd. (2025), kamu harcamalarının bilim ve teknolojiye yönelik yatırımlarının inovasyon performansını doğrudan güçlendirdiğini, bütçe tahsis etkinliğinin ise yenilik çıktıları üzerinde belirleyici rol oynadığını belirtmiştir. Türkiye özelinde ise Şeyranlıoğlu (2025), kamu harcamaları ile hisse senedi piyasası arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyarak maliye politikalarının finansal piyasalar aracılığıyla reel sektör faaliyetlerini desteklediğini göstermiştir. Ayrıca Çetinkaya ve Susam (2021), kamu desteklerinin dijital dönüşüm sürecinde yatırım hacmini artırarak sanayi 4.0 uyumunu hızlandırdığını vurgulamaktadır. Bu sonuçlar, mevcut çalışmanın bulgularıyla paralel biçimde kamu harcamalarının teknoloji sektörü için dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, bu çalışmada elde edilen bulgular literatürdeki bazı farklılıklara da ışık tutmaktadır. Örneğin Fattah ve Kocabıyık (2020), makroekonomik değişkenlerin BIST 100 endeksi üzerindeki etkilerini incelerken kamu harcamalarıyla ilişkili değişkenlerin kısa dönemde negatif etkiler yaratabildiğini belirtmişlerdir. Ancak mevcut çalışmada, uzun dönemde kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerinde pozitif ve kalıcı bir etki yarattığı görülmüştür. Bu farklılık, kamu harcamalarının yöneldiği sektörlerin niteliği ve analizde kullanılan sermaye piyasası göstergesinin (teknoloji endeksi) yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca sanayi üretim endeksinin (SUE) teknoloji sektörü üzerinde pozitif etkisi, Göçer (2013) ve Çetin (2016) gibi Ar-Ge harcamalarının üretim ve ihracat performansını artırdığını ortaya koyan çalışmaların bulgularıyla da tutarlıdır. Bu çerçevede, üretim kapasitesini ve teknoloji tabanlı rekabet gücünü artırmaya yönelik kamu harcamalarının uzun vadeli büyüme üzerinde sürdürülebilir bir katkı sağladığı söylenebilir.

Elde edilen sonuçlar, politika yapıcılar açısından da dikkatle değerlendirilmelidir. Zira kamu harcamaları, döviz kuru, sanayi üretimi ve enflasyon gibi makroekonomik göstergelerdeki değişimlerin zamanla teknoloji sektörünü yeniden dengeye yönlendirme potansiyeli taşımaktadır. Bu bulgu, çalışmanın ana teması olan “kamu harcamalarının teknoloji sektörü üzerindeki etkisi” açısından son derece anlamlıdır. Türkiye’de teknoloji sektörünün uzun vadeli gelişimi için kamu harcamalarının, özellikle Ar-Ge, dijital altyapı, eğitim ve inovasyon alanlarında stratejik biçimde yönlendirilmesi, sektörel büyümeyi destekleyen bir kaldıraç işlevi görebilir. Bu doğrultuda maliye politikalarının yalnızca makro istikrarı sağlamaya yönelik değil, aynı zamanda sermaye piyasaları üzerinden teknoloji odaklı kalkınmayı teşvik eden yapısal bir rol üstlenmesi gerekmektedir.

Gelecek araştırmalar açısından, bu çalışma birkaç yönde genişletilebilir. Öncelikle kamu harcamalarının alt bileşenlerinin (örneğin Ar-Ge, savunma, eğitim veya altyapı harcamaları) ayrıştırılarak teknoloji sektörüne etkilerinin karşılaştırılması, sektör bazlı politika çıkarımlarını güçlendirecektir. İkinci olarak, panel veri analizi ile Türkiye’nin benzer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırılması, politika etkinliğinin uluslararası düzeyde değerlendirilmesine olanak tanyabilir. Ayrıca, dijital kamu yönetimi, yapay zekâ yatırımları ve yeşil teknoloji gibi yeni nesil değişkenlerin modele dâhil edilmesi, kamu harcamalarının dönüşen ekonomik yapı üzerindeki etkilerini daha kapsamlı biçimde ortaya koyabilir.

Genel olarak çalışma, kamu harcamalarının sermaye piyasaları aracılığıyla teknoloji sektörünü destekleyici bir mekanizma oluşturduğunu ve maliye politikalarının sürdürülebilir büyüme stratejilerinde yenilikçi bir rol üstlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

KAYNAKÇA

Andargoli, A. E., Gholipour, H. F., & Farzanegan, M. R. (2022). Government’s support for adoption of digital technologies and firms’ innovation during the COVID-19 pandemic. *Applied Economics*, 1–10. <https://doi.org/10.1080/00036846.2022.2140110>

Avdar, R., & Avdar, R. (2021). Yüksek teknoloji ürünlerin ihracat ve ekonomik gelişme üzerine etkisi: OECD ve Türkiye değerlendirmesi. *Sakarya İktisat Dergisi*, 10(4), 423–440.

Boechat, G., Cunha, M. A., & Gasser, U. (2023). *Public procurement and technology: A research agenda*. In ICEGOV '23: Proceedings of the 16th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (pp. 167–175). <https://doi.org/10.1145/3614321.3614341>

Brooks, C. (2019). *Introductory Econometrics for Finance* (4th ed.). Cambridge University Press.

- Cheng, X., Chen, J., & Sheng, Y. (2025). Digital government construction and stock price synchronicity: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 90, 102688.
- CWJ, G. (1974). Spurious regression in econometrics. *J Econometrics*, 48, 283-307.
- Çalışır, M., & Gülmez, A. (2010). Teknoloji politikaları çerçevesinde ekonomik gelişim: Türkiye–Güney Kore karşılaştırması. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 5(1), 23–55.
- Çetin, R. (2016). Yeni sanayileşen ülkelerde Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknoloji ürünü ihracatı arasındaki ilişkinin panel veri analizi yöntemi ile incelenmesi. *İktisat Fakültesi Mecmuası*, 66(2), 30–43.
- Çetinkaya, G., & Susam, N. (2021). Dördüncü sanayi devriminde kamu destekli gelişmeler: Seçilmiş ülkeler ve Türkiye karşılaştırması. *Journal of Life Economics*, 8(4), 413–429. <https://doi.org/10.15637/jlecon.8.4.02>
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 1057-1072.
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. *Econometric reviews*, 15(4), 369-386.
- Enders, W. (2015). *Applied Econometric Time Series* (4th ed.). Wiley.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. *Econometrica: journal of the Econometric Society*, 251-276.
- Fattah, A. S. F., & Kocabıyık, T. (2020). Makroekonomik değişkenlerin borsa endeksleri üzerine etkisi: Türkiye ve ABD karşılaştırması. *Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 12(22), 116–151. <https://doi.org/10.14784/marufacd.691108>
- Göçer, İ. (2013). Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı, dış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri. *Maliye Dergisi*, 165(2), 215-240.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- Guo, L., & Yuan, Y. (2024). Do government fiscal expenditure and financial institutions promote high-tech industry development? Evidence from China. *Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2334291>
- Ha Thi Doan, T., Pham Thu, H., & Pham Thu, T. (2025). Assessing the impact of public spending on science and technology to promote innovation in Vietnam and policy recommendations. *Academy of Finance Working Paper Series*, 1–19.
- Hu, X. (2022). Scientific and Technological Innovation, Government Expenditure and Digital Economy Promotion. *International Conference Data Science and Business Analytics*, 320–324. <https://doi.org/10.1109/ICDSBA57203.2022.00038>
- İlgün, M. F. (2020). Endüstri 4.0 ve kamu maliyesinde dönüşüm: Kamu harcamaları açısından bir değerlendirme. *Sosyoekonomi*, 28(44), 237–260. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.02.11>
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of economic dynamics and control*, 12(2-3), 231-254.
- Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money. *Oxford Bulletin of Economics and statistics*, 52(2), 169-210.
- Kaya, B., & Bay, H. (2025). Vergi harcamalarının yenilikçi teknolojilere etkileri ve güncel gelişmeler. *Sosyoekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2(1), 1–20.*
- Kocamış, T. U., & Güngör, A. (2014). Türkiye’de Ar-Ge harcamaları ve teknoloji sektöründe Ar-Ge giderlerinin kârlılık üzerine etkisi: Borsa İstanbul uygulaması. *Maliye Dergisi*, 166(1), 127-138.
- Kotlebova, J., Árendáš, P., & Chovancova, B. (2020). Government expenditures in the support of technological innovations and impact on stock market and real economy: the empirical evidence from the US and Germany. *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 15(4), 717–734. <https://doi.org/10.24136/EQ.2020.031>

- Nurfadilah, A., & Haliah, H. (2024). Public Sector Transformation: Increased Efficiency and Innovation in the Digital Economy. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, 2(2), 127-143. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v2i2.2870>
- Özmerdivanlı, A. (2021). Covid-19 pandemisi ile çeşitli finansal göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisi: Türkiye örneği. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 6(IERFM Özel Sayısı), 172-191.
- Öztürkçü Akçay, A., & Sayın, H. C. (2022). Yatırım harcamaları ve finansal esneklik ilişkisi: Borsa İstanbul üzerine bir inceleme. *İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research-Turk)*, 14(1), 846-864. <https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1414>
- Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *biometrika*, 75(2), 335-346.
- Rekunenko, I., Koldovskiy, A., Hordiienko, V., Yurynets, O., Abu Khalaf, B., & Ktit, M. (2025). Technology adoption in government management: Public sector transformation analysis. *Journal of Governance and Regulation*, 14(1), 150-160. <https://doi.org/10.22495/jgrv14i1art14>
- Sofuoğlu, E. (2023). Türkiye’de yüksek teknoloji, kamu harcamaları, ekonomik büyüme ve beşerî sermaye arasındaki ilişki: Fourier ARDL yaklaşımı. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 15(28), 215-223. <https://doi.org/10.30990/kilisibfakademik.1149744>
- Şeyranlıoğlu, O. (2025). Türkiye’de kamu harcamaları hisse senedi piyasasını etkiler mi? *İzmir İktisat Dergisi*, 40(1), 223-247. <https://doi.org/10.24988/ije.1473891>
- Tang, D., Li, Y., Zheng, H., & Yuan, X. (2022). Government R&D spending, fiscal instruments and corporate technological innovation. *China Journal of Accounting Research*, 15(3), 100250.
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of econometrics*, 66(1-2), 225-250.
- Trung, P. N. (2023). The State's Role of Digital Economy and Economic Innovation in Vietnam. *Journal of Business, Management and Economics Development*, 2(3). <https://doi.org/10.59653/jbmed.v2i03.1105>
- Wang, S., & Zhang, T. (2022). Research on the Spatial Effect of Government Science and Technology Expenditure on the Development of Digital Economy. *Journal of Risk Analysis and Crisis Response*, 12(4). <https://doi.org/10.54560/jracr.v12i4.342>
- Wang, S.-B., Li, X., Li, Z., & Ye, Y. (2023). The effects of government support on enterprises’ digital transformation: Evidence from China. *Managerial and Decision Economics*, 44(5), 2520-2539. <https://doi.org/10.1002/mde.3831>
- Zhao, W., & Xu, Y. (2022). Public Expenditure and Green Total Factor Productivity: Evidence from Chinese Prefecture-Level Cities. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9), 5755. <https://doi.org/10.3390/ijerph19095755>
- Yıldız, B. (2025), Vergi Gelirleri ile Mali Piyasaların Etkileşiminin Ekonomik Belirsizlik Koşullarında İncelenmesi: Türkiye Örneği, *Vergi Sorunları Dergisi*, Ekim 445, 30-54.
- Yıldız, B. (2025). Ekonomik Belirsizlik Altında Sermaye Piyasası ile Bileşik Öncü Göstergeler Arasındaki İlişki: BIST Üzerine Bir İnceleme. *Maliye ve Finans Yazıları*, (124), 375-405.
- Yıldız, B., & Şanlı, O. (2023). Makroekonomik göstergeler ile borsa endeksleri arasındaki ilişki ve COVID-19 etkisinin incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 10(93), 628-644. <https://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3587>